

TCP/IP PROTOKOLLARINING ZAMONAVIY MODIFIKATSIYALARINI TAHLIL QILISH

O.F.Umurov, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada tarmoq protokollaridan TCP/IP stekining zamonaviy modifikatsiyalari — QUIC, MPTCP, SCTP va IPv6 — tizimli ravishda tahlil qilinadi. internet trafigining eksponent tarzda o'sib borishi an'anaviy TCP/IPv4 arxitekturasida kechikish, o'tkazuvchanlik va xavfsizlik jihatlarida cheklovlarni yuzaga keltirmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — zamonaviy protokollarni tahlil qilish orqali ularning mavjud muammolarni hal etishdagi afzalliklarini aniqlash va tarmoq infratuzilmasini loyihalashda amaliy yo'riqnoma ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda protokollarning texnik xususiyatlari, kechikishlarni kamaytirish mexanizmlari, xavfsizlikni ta'minlash usullari va o'tkazuvchanlikni oshirish imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, QUIC protokoli kechikishni kamaytiradi va xavfsizlikni mustahkamlaydi; MPTCP bir nechta ulanishlarni birlashtirib ishonchlilikni oshiradi; SCTP oqimlarni boshqarish va signalizatsiya uchun samarali vosita hisoblanadi; IPv6 esa manzillarni kengaytirish va xavfsizlikni yaxshilash imkonini beradi. ushbu modifikatsiyalar yuqori tezlikdagi tarmoqlar, mobil aloqa tizimlari, IoT va 5G/6G muhitida samarali qo'llanilishi mumkin.

XULOSA: zamonaviy protokollar TCP/IP arxitekturasining cheklovlarini bartaraf etib, tarmoq infratuzilmasini yanada samarali va xavfsiz qilish imkonini beradi. tadqiqot natijalari amaliyotda protokollar tanloviga yo'riqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: TCP/IP protokollar steki, QUIC, IPv6, MPTCP, SCT zamonaviy transport protokollari, o'tkazuvchanlik, kechikish, Internet of Things

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДИФИКАЦИЙ ПРОТОКОЛОВ TCP/IP

О.Ф. Умуров, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена системному анализу современных модификаций стека TCP/IP — QUIC, MPTCP, SCTP и IPv6. рост интернет-трафика в экспоненциальной форме выявляет ограничения традиционной архитектуры TCP/IPv4 в аспектах задержки, пропускной способности и безопасности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить преимущества современных протоколов в решении существующих проблем и предложить практические рекомендации для проектирования сетевой инфраструктуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён сравнительный анализ технических характеристик протоколов, механизмов снижения задержек, обеспечения безопасности и повышения пропускной способности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: QUIC снижает задержки и усиливает безопасность; MPTCP повышает надёжность за счёт объединения нескольких

соединений; SCTP эффективно управляет потоками и сигнализацией; IPv6 расширяет адресное пространство и улучшает безопасность. данные модификации применимы в высокоскоростных сетях, мобильных системах связи, IoT и в среде 5G/6G.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современные протоколы позволяют преодолеть ограничения TCP/IP и обеспечивают более эффективную и безопасную сетевую инфраструктуру. результаты исследования могут служить практическим руководством при выборе протоколов.

Ключевые слова: стек протоколов TCP/IP, QUIC, IPv6, MPTCP, SCTP, современные транспортные протоколы, пропускная способность, задержка, Интернет вещей

ANALYSIS OF MODERN MODIFICATIONS OF TCP/IP PROTOCOLS

O.F. Umurov, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a systematic analysis of modern modifications of the TCP/IP stack — QUIC, MPTCP, SCTP, and IPv6. with internet traffic growing exponentially, the traditional TCP/IPv4 architecture faces increasing limitations in terms of latency, throughput, and security.

PURPOSE: the aim of the study is to examine how these protocols address existing challenges and to provide practical guidance for network infrastructure design.

MATERIALS AND METHODS: the study applied comparative analysis of protocol features, mechanisms for reducing latency, enhancing security, and improving throughput.

RESULTS AND DISCUSSION: QUIC reduces latency and strengthens security; MPTCP improves reliability by combining multiple connections; SCTP offers efficient stream management and signaling; IPv6 expands addressing capacity and enhances security. these modifications prove effective in high-speed networks, mobile communication systems, IoT, and 5G/6G environments.

CONCLUSION: modern protocol modifications overcome TCP/IP limitations and enable more efficient and secure network infrastructures. the findings serve as practical guidelines for protocol selection in contemporary network design.

Keywords: TCP/IP protocol stack, QUIC, IPv6, MPTCP, SCTP, modern transport protocols, bandwidth, latency, Internet of Things.

 ligan natijalar mavjud ilmiy adabiyotlar bilan umumiy yo'nalishda mos keladi. Olib borilgan laboratoriya sharoitida 71% li kamayish qayd etildi. Bu esa nazorat ostidagi muhitda ideal shart-sharoitlar yaratilganligidan dalolat beradi. Haqiqiy tarmoq sharoitida olib borilganda bu ko'rsatkich odatda pastroq bo'lishi kutiladi.

Tadqiqotning ma'lum bir cheklovlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat: birinchidan, sinov jarayoni laboratoriya sharoitida bo'lganligi sababli, asosan real Internet tarmoqlarining barcha o'zgaruvchanliklarini to'liq aks ettira olmaydi; ikkinchidan, o'tkazilgan sinovlar faqat simli tarmoq segmentini qamrab oldi, simsiz tarmoq va mobil uyali aloqalar segmentlari alohida tadqiqotni talab qiladi; uchinchidan, tizimning xavfsizlik ko'rsatkichlari miqdoriy emas, sifat jihatidan baholandi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, turli ssenariylar uchun quyidagi tavsiyalar berilishi mumkin, ya'ni Veb-ilovalar va API xizmatlari uchun QUIC (HTTP/3) ning joriy etilishi kechikishni sezilarli kamaytiradi, ayniqsa geofizik jihatdan tarqoq foydalanuvchilar bazasiga xizmat ko'rsatuvchi tizimlarda tegishli bo'ladi. Ko'p tarmoqli uyali qurilmalar va bulutli hisoblash infratuzilmasi uchun MPTCP optimalligi isbotlangan va u telekommunikatsiya tizimlaridagi signalizatsiya protokollari va sessiyaga asoslangan ma'lumotlar uzatishda SCTP ustunliklari saqlanib qoladi.

Jadval 1. Taqqoslandigan protokollarning asosiy xususiyatlari

Protokollar	O'tkazuvchanligi	Kechikish davri	Xavfsizlik darajasi	Qo'llanilish sohasi
TCP/IPv4	Yuqori	O'rta	O'rta	Umumiy tarmoq
TCP/IPv6	Yuqori	Past	Yuqori	Kelajakda
QUIC	Juda yuqori	Past	Yuqori	Veb texnologiyalarda, IoT qurilmalarida
MPTCP	Juda yuqori	Past	Yuqori	Mobil vositalarda, bulutli texnologiyalarda
SCTP	Yuqori	Past	O'rta	Telekommunikatsiya sohasida

Tarmoqda IPv6 ning TCP/IPv4 ga qaraganda 8% yuqori natijalari (920 vs 850 Mbps) asosan paket sarlavhalarining yaxshilangan optimallashtirishi va yo'riqlanish samaradorligi bilan izohlanadi. SCTP protokoli esa o'rta darajadagi natijalarni ko'rsatdi. SCTP birinchi navbatda ko'p oqimli (multi-stream) uzatish sifatida optimallashtirilgan va u eng yuqori o'tkazuvchanlikdan ko'ra ishonchlikka ustuvorlik beradi.

Kechikish tahlilida ko'ra QUIC protokoli eng muhim afzalliklarni namoyon etib, ulanish o'rnatish vaqtida TCP/IPv4 bilan solishtirganda 72% ga kamaydi (43 ms vs 165 ms). An'anaviy TCP uch tomonlama hamkorlikni (three-way handshake) talab qiladi va bu esa kechikishni sezilarli oshiradi.

MPTCP ning kechikish ko'rsatkichlari ham yaxshilandi va u birinchi navbatda yuqori o'tkazuvchanlik uchun optimallashtirilgan bo'lsa ham. IPv4 dan IPv6 ga o'tishda kechikish ko'rsatkichlarida statistik jihatdan muhim farq kuzatilmadi.

Paket yo'qotilishi bo'yicha hisoblashda QUIC eng yaxshi natijani ko'rsatdi, ya'ni 0.03% yo'qotilish darajasi va bu TCP/IPv4 ning 0.12% ko'rsatkichidan 4 barobar past bo'ldi. QUIC ning UDP ustida qurilganligi va o'zining oqim nazorati mexanizmiga ega bo'lganligi tezkorroq yo'qotilishni aniqlash va tiklanishni ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Iyengar J., Thomson M. QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. RFC 9000, 2021.
2. W. Richard Stevens, Kevin R. Fall. TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd ed.). Addison-Wesley. (2022).
3. Saidovna, T. G., & Fayzulloyevich, U. O. (2025). 5G Va 6G Texnologiyalari Va Ularning Rivojlanish Istiqbollari. *Miasto Przyszłości*, 58, 98–103. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6168>
4. Gavxar Turdieva, Firuza Sadikova, Komiljon Qobilov, Gulchiroy Ruziyeva, "Artificial intelligence-based threat detection and prevention methods for securing Internet of Things devices," Proc. SPIE 13662, Fourth International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2025), 136620T (5 June 2025); <https://doi.org/10.1117/12.3072849>
5. G.S.Turdiyeva. RAQAMLI EGIZAKLAR YORDAMIDA TARMOQ ISHLASHINI OPTIMALLASHTIRISH, REAL VAQT REJIMIDA SIMULYATSIYA QILISH VA BOSHQARISH. Ta'limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal № 4/2026 ISSN: 3060-527X